

PENGARUH PANJANG INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PDRB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PALOPO

Bunyanun Marsus¹⁾, Ni Kadek Indriani²⁾, Visal Darmawan³⁾, Amiruddin Akbar Fisus⁴⁾

^{1,2,3)} Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Universitas Andi Djemma, Palopo

⁴⁾ Dosen Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma, Palopo

¹⁾nikadek97@gmail.com ²⁾visaldarmawan15@gmail.com ³⁾bunyanun19@gmail.com

⁴⁾amiruddinakbarfisu07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh panjang jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Variabel utama yang digunakan adalah PDRB dan pertumbuhan ekonomi pada tiap sector dan panjang jalan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panjang jalan di Kota Palopo memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Kota Palopo dengan nilai *r-square* sebesar 84,8%. Sedangkan terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang tidak begitu besar, yaitu hanya 33,7%.

Kata kunci : Panjang jalan, PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, Kota Palopo, regresi linier sederhana

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era globalisasi peningkatan suatu daerah dapat ditinjau dari peningkatan infrastruktur yang merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah, tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Perkembangan perekonomian Kota Palopo tidak terlepas dari peran penting jalan raya yang merupakan sebuah fasilitas yang dibuat untuk mempermudah transportasi melalui jalur darat. Infrastruktur jalan merupakan penghubung antar fungsi wilayah dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Menurut Fisus (2016), salah satu ciri kota atau zona yang dapat mempengaruhi pemilihan moda transportasi adalah kepadatan penduduk dan jarak dari pusat kota. Hal ini didukung oleh Natsir (2016) yang menyatakan ruang yang harus disediakan oleh kota untuk dijadikan prasarana transportasi dapat mempengaruhi pemilihan moda transportasi. Menurut Humang (2016), pembangunan sarana transportasi memiliki hubungan timbal balik dengan perekonomian suatu daerah untuk menunjang perkembangan kawasan perkotaan dan pedesaan. Pembangunan atau pengembangan sarana transportasi juga dapat menimbulkan dampak positif terhadap suatu wilayah (Fisus, 2018). Transportasi sangat terkait dengan aksesibilitas, dimana aksesibilitas merupakan faktor yang sangat menentukan organisasi ruang di kawasan perkotaan. Peningkatan aksesibilitas

dan penggunaan lahan adalah proses yang saling terkait (Fisu, 2019). Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur perlu pengkajian mendalam dari berbagai sisi, termasuk aspek daya dukung lahan dan aspek tata ruang (Fisu, 2019). Di sisi lain pertumbuhan aktivitas ekonomi akan mempengaruhi permintaan terhadap transportasi yang lebih banyak (Fisu, 2019), pembangunan atau pengembangan sarana transportasi juga dapat menimbulkan dampak positif terhadap suatu wilayah (Fisu, 2018). Investasi infrastruktur jalan akan mempengaruhi sektor perekonomian dengan asumsi peningkatan ini akan berperan sebagai stimulus untuk perkembangan ekonomi wilayah atau sebagai pemenuhan tingkat kebutuhan (demand) dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Ridwan dkk, 2017).

Dalam hal ini erat kaitannya antara keberadaan jalan raya dengan upaya peningkatan perekonomian di Kota Palopo sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang merupakan sentral produksi di berbagai sektor perekonomian masyarakat terkhusus di Kota Palopo. Kota Palopo yang dikenal sebagai kota pusaka karena memiliki banyak bangunan cagar budaya (Nurhijrah & Fisu, 2019), juga merupakan kota jasa dengan potensi pertumbuhan perekonomian yang tinggi. Mengaitkan antara hal tersebut dengan laju pertumbuhan ekonomi di kota Palopo nantinya dapat diketahui pengaruh antara panjang jalan terhadap pertumbuhan laju ekonomi di Kota Palopo dalam rentang waktu 7 tahun terakhir. Sehingga data tersebut dapat menjadi sebuah acuan pemerintah Kota Palopo untuk memfokuskan peningkatan jumlah panjang jalan terhadap sektor yang secara signifikan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kedepannya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi panjang jalan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)?
2. Bagaimana pengaruh panjang jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui kontribusi panjang jalan terhadap pendapatan Domestik Regional Bruto.
2. Untuk mengetahui pengaruh panjang jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.

TINJAUAN PUSTAKA

PDRB & Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dalam menghitung PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar). Penghitungan PDRB saat ini menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Penggunaan tahun dasar ini ditetapkan secara nasional.

Pendapatan Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrument ekonomi yang di dalamnya terlihat jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, income perkapita dan berbagai instrument ekonomi lainnya. Dimana dengan adanya data-data tersebut akan sangat membantu pengambilan kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak salah arah. Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto di suatu wilayah/region pada suatu periode (biasanya setahun). Yang dimaksud dengan Ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor.

Manfaat PDRB adalah sebagai indikator tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita, kemakmuran, kenaikan dan penurunan daya beli masyarakat, menggambarkan struktur ekonomi dan potensi ekonomi daerah dan lainnya.

Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi.

.Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto apabila ditingkat nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk domestik bruto per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah.

Model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow menyatakan bahwa persediaan modal dan angkatan yang bekerja dan asumsi bahwa produksi memiliki pengembalian konstan merupakan hal-hal yang mempengaruhi besarnya output. Model pertumbuhan Solow juga dirancang untuk mengetahui apakah tingkat tabungan, stok modal, tingkat populasi dan kemajuan teknologi mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Metode Deskriptif Kuantitatif. Metode Kuantitatif merupakan metode yang lebih menekankan aspek pengukuran secara obyektif terhadap suatu keadaan. Untuk dapat melakukan pengukuran dapat di jabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variable dan indikator. Setiap variable yang di tentukan di ukur dengan memberikan simbol - simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variable tersebut. Dengan menggunakan angka tersebut, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat di lakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis untuk mengetahui permasalahan (Fisu, 2018) yang dalam hal ini merupakan pengaruh pertumbuhan ekonomi Kota Palopo

Tujuan metodologi ini ialah menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Generalisasi adalah suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang di perkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. Generalisasi dapatdi hasilkan melalui suatu metode estimasi yang umum berlaku di dalam statistika induktif. Metode estimasi itu sendiri di lakukan berdasarkan pengukuran terhadap keadaan nyata yang lebih terbatas lingkupnya yang sering juga disebut “*sample*” dalam penelitian kuantitatif . Jadi , yang di ukur dalam penelitian sebenarnya ialah bagian kecil dari populasi atau sering di sebut “*data*”.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi atau studi pustaka, sehingga tidak di perlukan teknik sampling atau kuesioner. Pengumpulan data melalui dokumen dalam bentuk tertulis maupun elektronik dari lembaga atau institusi mengenai variable dan data yang akan di gunakan dalam penelitian.Data-data yang di gunakan adalah data dari tahun 2010 sampai 2017.Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Palopo.

Tabel 1: PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo 2010-2017

Tahun	PDRB (juta rupiah)	Pertumbuhan (%)
2010	2913050,2	0
2011	3328321,53	12,47689943
2012	3690917,32	9,824001964
2013	4181225,67	11,72642638
2014	4748586,46	11,94799326
2015	5351284,9	11,26268646
2016	5906480,42	9,399769076
2017	6550688,67	9,834206485

Gambar 1 : Diagram PDRB Kota Palopo 2010-2017

Gambar 2 : Diagram Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo

Jalan adalah panjang jalan per kapita yang tersedia di setiap provinsi pada tahun yang bersangkutan (Km/kapita). Panjang Jalan yang di gunakan adalah jalan yang termasuk dalam golongan jalan kabupaten/kotamadya. Panjang jalan yang di gunakan yaitu dari tahun 2010 – 2017.

Tabel 2: Panjang Jalan Kota Palopo 2010-2017

Tahun	Panjang Jalan (km)
2010	321,476
2011	331,16
2012	337,6
2013	345,452
2014	443,39

2015	443,39
2016	443,39
2017	443,39

Gambar 3 : Diagram Pertumbuhan Panjang Jalan Kota Palopo 2010-2017

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Regresi Linear Sederhana. Menurut Ferdiansyah Ritonga, dan Ivan Aries Setiawan, 2011, analisis regresi merupakan teknik statistik untuk menginvestigasi dan menyusun model mengenai hubungan antar variabel. Aplikasi regresi terjadi hampir pada setiap bidang ilmu termasuk ekonomi, manajemen, akuntansi, biologi dan ilmu-ilmu sosial. Analisis regresi mungkin merupakan teknik statistik yang paling banyak digunakan terutama untuk tujuan prediksi.

Kegunaan regresi dalam penelitian salah satunya adalah memprediksi nilai variabel terikat (biasanya dinotasikan dengan huruf Y) apabila variabel bebas (biasanya dinotasikan dengan huruf X) telah diketahui. Analisis regresi adalah analisis satu arah (*non-recursive*).

Regresi Linear Sederhana adalah regresi yang memiliki satu variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y).

Analisis Regresi Sederhana ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen. Model persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$Y = \text{Variabel dependen}$

$a = \text{Konstanta}$

$b = \text{Koefisien variabel independen}$

$x = \text{Variabel independen}$

Pada analisis regresi terdapat dua jenis variabel, yaitu: variabel bebas (sebagai variabel *predictor*) dan variabel terikat. Variabel bebas sering dinotasikan dengan $X_1, X_2, X_3, X_4, \dots$, dan seterusnya. Sedangkan variabel terikat (dependent) dinotasikan dengan Y .

Berdasarkan rumus regresi, koefisien (b) dinamakan koefisien arah regresi linier yang fungsinya menyatakan perubahan rata-rata variabel (Y) untuk setiap perubahan variabel (X) sebesar satu satuan. Perubahan tersebut merupakan penambahan apabila nilai (b) bertanda positif (+) dan pengurangan jika nilai (b) bertanda negatif (-).

Dalam bahasa yang lebih sederhana, koefisien (b) regresi linier adalah nilai dari variabel (X) yang bisa bermakna positif atau negatif, yang fungsinya mempengaruhi variabel (Y). Jika nilai variabel X positif maka akan berpengaruh naik terhadap variabel Y , akan tetapi jika nilai variabel X ternyata negatif justru akan berpengaruh turun terhadap variabel Y .

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam metode regresi, nantinya akan dihasilkan nilai R-square yang merupakan acuan untuk mengetahui apakah variabel X atau dalam hal ini Panjang Jalan berpengaruh Terhadap PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi yang merupakan variabel Y . Di samping itu jika nilai P-value mendekati angka nol maka pengaruh panjang jalan terhadap PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi mencapai nilai signifikan.

Pengaruh Panjang Jalan Terhadap PDRB Kota Palopo

Dari hasil analisis regresi dengan menggunakan MS Excel, diperoleh *output* di bawah ini:

Tabel 3 : *Summary Output* Regresi PDRB

Regression Statistics	
Multiple R	0,921 208467
R Square	0,84 862504
Adjusted R Square	0,818 350048
Standard Error	4649 34,7998
Observations	7

Tabel 4 : Anova PDRB

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	6,05921E+12	6,05921E+12	28,030562	0,00320679
Residual	5	1,08082E+12	2,16164E+11		
Total	6	7,14003E+12			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	-2189126,9194	1238725,0811	-1,7672	0,1374	-5373371,1122	995117,2734	-5373371,1122	995117,2734
Panjang Jalan	17046,5775	3219,7436	5,2944	0,0032	8769,9630	25323,1920	8769,9630	25323,1920

Berdasarkan dari hasil regresi linear sederhana diatas maka diperoleh model berikut

$$Y = -2189126,919 + 17046,57748 X$$

Pengaruh panjang jalan terhadap PDRB kota palopo dalam kurun waktu tujuh tahun belakangan, telah di peroleh nilai R-square sebesar 0,84862504 sehingga nilai P-valuenya 0,00320679 yang artinya pengaruh panjang jalan terhadap PDRB mencapai kata signifikan. Dalam penggunaan model ini dapat di simpulkan, 1 km panjang jalan dapat mempengaruhi setidaknya 17046,57748 nilai PDRB di kota palopo.

Adapun pengaruh panjang jalan terhadap PDRB di berbagai sektor dapat di lihat pada tabel.5 di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Regresi Pengaruh Panjang Jalan Terhadap PDRB

No	Lapangan Usaha	Hasil Analitis			Ket
		R Square	P- Value	Model	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,934416596	0,000383104	fx (y) = -240860,1772 + 2800,47441 x	
2	Pertambangan dan Penggalian	0,846160985	0,003342244	fx (y) = -4674,124217 + 32,85962325 x	
3	Industri Pengolahan	0,863522379	0,002460203	fx (y) = -43057,9635 + 454,9423842 x	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,88226578	0,001687838	fx (y) = -574,2423761 + 11,17388722 x	

No	Lapangan Usaha	Hasil Analitis			Ket
		R Square	P- Value	Model	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	244380746	0,259436449	$fx(y) = -13470,20351 - 8,015664953 x$	
6	Konstruksi	0,837231118	0,003862701	$fx(y) = -243888,408 + 2451,994741 x$	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,819889199	0,005011183	$fx(y) = -890563,3552 + 4686,316385 x$	
8	Transportasi dan Pergudangan	0,808044871	0,005905504	$fx(y) = -245845,1139 + 1269,65453 x$	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,828563068	0,004413475	$fx(y) = -26368,54526 + 204,2972044 x$	
10	Informasi dan Komunikasi	0,711133121	0,017129551	$fx(y) = -32769,39531 + 396,0494268 x$	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,775344783	0,008874929	$fx(y) = -287928,0276 + 1661,896336 x$	
12	Real Estat	0,833744094	0,004078779	$fx(y) = -125728,7353 + 907,762209 x$	
13	Jasa Perusahaan	0,850683651	0,003096277	$fx(y) = -1363,178876 + 14,18304806 x$	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,844954181	0,003409858	$fx(y) = -102053,8217 + 1169,735474 x$	
15	Jasa Pendidikan	0,733853303	0,013811383	$fx(y) = -23446,09368 + 469,5155122 x$	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,844129893	0,003456525	$fx(y) = -46450,90978 + 376,5739767 x$	
17	Jasa Lainnya	0,80263622	0,006344891	$fx(y) = -543,9902864 + 147,1639817 x$	
18	PDRB	0,84862504	0,00320679	$fx(y) = -2189126,919 + 17046,57748 x$	

Berdasarkan tabel hasil regresi di atas terdapat penjelasan terkait hubungan antara panjang jalan terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni antara lain :

Kota Palopo sebagai kota madya yang notabennya identik dengan aktivitas yang padat mulai dari kepadatan lalu lintas, pekerjaan kantor dan aktivitas sebagai mana yang dijumpai di kota – kota lain. Namun kenyataannya aktivitas pertanian dalam hal ini, Lapangan Usaha di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga masih di jumpai. Pasalnya panjang jalan pada sektor tersebut mempunyai pengaruh terhadap PDRB dimana R-squarenya 0,934416596 dan nilai P-valuenya mencapai 0,000383104 yang artinya pengaruh panjang jalan terhadap PDRB pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai nilai signifikan. Sehingga dalam model ini panjang jalan setiap 1 km-nya dapat mempengaruhi setidaknya 2800,47441 nilai PDRB kota palopo.

Tidak lain halnya dengan sektor pertanian, pada sektor Pertambangan ini, juga menunjukkan bahwa panjang jalan memberikan pengaruh terhadap nilai PDRB, dengan nilai R-square menyapai 0,846160985 dan nilai P-valuenya berkisar 0,003342244 yang

hampir mendekati nilai nol atau dalam hal ini dalam keadaan signifikan. Adapun model di sektor ini, dalam 1 Km-nya mampu mempengaruhi 32,85962325 nilai PDRB Kota Palopo dalam kurun waktu 7 tahun belakangan.

Industri pengolahan merupakan salah satu strategi dalam peningkatan perekonomian, terlepas dari berbagai sektor yang tentunya mempunyai pengaruh tersendiri terhadap PDRB Kota Palopo. Dari hasil regresi nilai R-square pada sektor ini berjumlah 0,863522379 yang artinya pada nilai P-value akan lebih mendekati angka nol sehingga pada sektor ini dapat dikatakan signifikan. Adapun nilai P-valuenya mencapai 0,002460203 sehingga dalam model ini setiap 1 Km panjang jalan mampu mempengaruhi 454,9423842 jumlah PDRB pada sektor ini.

Sama seperti beberapa sektor sebelumnya, pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas juga mampu mencapai nilai R-square 0,88226578 dengan kata lain nilai P-value sama dengan 0,001687838 sehingga dapat dikatakan pengaruh panjang jalan terhadap sektor ini juga signifikan. Dan dalam 1 Km-nya mampu mempengaruhi 11,17388722 nilai PDRB pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas.

Lain halnya dengan beberapa sektor sebelumnya, pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang memiliki perbedaan. Pasalnya nilai R-square pada sektor ini hanya mampu mencapai angka 0,244380746 dan nilai P-valuenya berkisar 0,259436449 yang artinya panjang jalan terhadap PDRB terkhusus di sektor ini jauh dari kata signifikan. Sehingga pemodelannya dalam 1 Km hanya mampu mempengaruhi 8,015664953 nilai PDRB di sektor ini.

Pada Sektor konstruksi nilai R-squarenya mencapai 0,837231118 dan P-valuenya berkisar 0,003862701 sehingga panjang jalan terhadap PDRB di sektor ini signifikan. Di samping itu dalam 1 Km-nya dapat mempengaruhi 2451,994741 nilai PDRB pada sektor ini.

Pengaruh panjang jalan terhadap sektor perdagangan juga menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan hasil R-squarenya 0,819889199 yang otomatis mempengaruhi hasil P-value sampai 0,005011183 yang berarti pengaruh panjang jalan dalam sektor ini juga signifikan. Hal ini mungkin di sebabkan oleh letak Kota Palopo sebagai kota niaga di Sulawesi – Selatan. Sehingga dapat di ketahui dalam pemodelan ini 1 Km panjang jalan dapat mempengaruhi setidaknya 4686,316385 PDRB Kota Palopo dalam sektor perdagangan.

Hal yang sama juga terdapat pada sektor Transportasi dan Pergudangan yang menghasilkan nilai regresi R-squarenya 0,808044871 dan nilai P-valuenya mencapai

0,005905504. Jika di amati pada sektor perdagangan dan transportasi ini relative sama pengaruh panjang jalan terhadap PDRB di kedua sektor tersebut, dengan kata lain sektor ini juga signifikan. Ada pun modelnya dalam 1 Km jalan dapat mempengaruhi setidaknya 1269,65453 PDRB pada sektor ini.

Pengaruh panjang jalan terhadap sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Palopo menghasilkan nilai regresi dengan nilai R-squernya 0,828563068 dan nilai P-valuenya mencapai 0,004413475 sehingga pengaruh panjang jalan terhadap sektor ini juga signifikan. Ada pun modelnya dalam 1 km jalan dapat mempengaruhi setidaknya 204,2972044 PDRB pada sektor ini.

Tidak lain halnya pengaruh panjang jalan terhadap sektor informasi dan komunikasi menghasilkan nilai regresi yang juga signifikan dengan nilai R-squernya 0,711133121 dan nilai P-valuenya 0,017129551. Adapun pemodelan dalam 1 km jalan dapat mempengaruhi setidaknya 396,0494268 PDRB pada sektor ini.

Pada sektor selanjutnya yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi menghasilkan nilai regresi dengan nilai R-squernya 0,775344783 dan nilai P-value yaitu 0,008874929 sehingga pengaruh panjang jalan terhadap sektor ini juga signifikan. Dan pemodelan yang di dapatkan dalam 1 Km yaitu dapat mempengaruhi setidaknya 1661,896336 PDRB pada sektor ini.

Pada sektor Real estat juga menghasilkan nilai regresi dengan nilai R-squernya mencapai 0,833744094 dan nilai P-value yaitu 0,00407877. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh panjang jalan pada sektor ini juga masih signifikan. Adapun pemodelan yang di dapat dalam 1 km dapat mempengaruhi setidaknya 907,762209 PDRB pada sektor ini.

Selanjutnya yaitu pengaruh panjang jalan terhadap sektor jasa perusahaan dapat menghasilkan nilai regresi dengan nilai R-squernya 0,850683651 dan nilai P-value mencapai 0,003096277. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh panjang jalan pada sektor ini signifikan. Sehingga di dapatkan pemodelan dalam 1 km dapat mempengaruhi 14,18304806 PDRB pada sektor ini.

Pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menghasilkan nilai regresi dengan nilai R-squernya yaitu 0,844954181 dan nilai P-valuenya yaitu 0,00340985 sehingga panjang jalan terhadap PDRB di sektor ini signifikan. Adapun pemodelan yang di dapatkan dalam 1 km dapat mempengaruhi 1169,735474 PDRB pada sektor ini.

Dalam sektor jasa pendidikan yang menghasilkan nilai regresi dengan nilai R-squernya 0,733853303 dan nilai P-value yaitu 0,013811383 sehingga pengaruh panjang jalan

terhadap PDRB di sektor ini dalam keadaan signifikan. Pemodelan yang di dapatkan dalam 1 Km dapat mempengaruhi setidaknya 469,5155122 PDRB pada sektor ini.

Selanjutnya yaitu pengaruh panjang jalan terhadap sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang menghasilkan nilai regresi dengan nilai R-squernya yaitu 0,844129893 dan nilai P-valuenya mencapai 0,003456525 sehingga pengaruh panjang jalan terhadap PDRB di sektor ini juga mampu dalam keadaan signifikan. Adapun pemodelan yang di dapat dalam 1 Km dapat mempengaruhi setidaknya 376,5739767 PDRB pada sektor ini.

Kemudian pengaruh panjang jalan terhadap jasa lainnya menghasilkan nilai regresi dengan nilai R-squer yang di dapatkan yaitu 0,80263622 dan nilai P-value mencapai 0,006344891 sehingga pengaruh panjang jalan terhadap PDRB di sektor ini juga signifikan. Adapun pemodelan yang di dapat dalam 1 Km dapat mempengaruhi setidaknya 147,1639817 PDRB pada sektor ini.

Pengaruh Panjang Jalan Terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palopo

Dari hasil regresi variable dependen (pertumbuhan ekonomi) dan variable independent (Panjang jalan) menggunakan MS excel, diperoleh hasil *output* di bawah ini:

Tabel 6: *Summary Output* Regresi Pertumbuhan Ekonomi

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,580883741
R Square	0,33742592
Adjusted R Square	0,204911104
Standard Error	1,088405541
Observations	7

Tabel 7: *Anova* Pertumbuhan Ekonomi

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	3,016445559	3,016445559	2,546325992	0,171437588
Residual	5	5,923133113	1,184626623		
Total	6	8,939578672			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	15,50510	2,89984	5,34689	0,00307	8,05083	22,95937	8,05083	22,95937
X Variable 1	-0,01203	0,00754	-1,59572	0,17144	-0,03140	0,00735	-0,03140	0,00735

Dari hasil regresi yang telah dilakukan mengenai pengaruh panjang jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo, maka di peroleh model berikut $f(x)=15,5051-0,01203x$

Berdasarkan hasil regresi tersebut, telah di hasilkan nilai R-square untuk Pengaruh Panjang Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi mencapai 0,33742592 dan P-valuenya berkisar 0,171437588 dengan kata lain pada Pertumbuhan Ekonomi belum mencapai kata signifikan. Lain halnya dengan Pengaruh Panjang Jalan Terhadap PDRB sebelumnya yang mencapai nilai signifikan, hal ini di pengaruhi dari hasil tiap sektor pada Pertumbuhan Ekonomi tidak mencapai nilai signifikan. Adapun dalam model ini mampu mempengaruhi setidaknya 0,01203 nilai Pertumbuhan Ekonomi dalam 1 Km panjang jalan.

Untuk mengetahui apakah benar nilai hasil regresi pada Pertumbuhan Ekonomi yang tidak mencapai nilai signifikan di pengaruhi dari hasil tiap sektornya, berikut akan di sajikan dalam bentuk tabel di sertai penjelasan dalam tiap sektornya.

Tabel 8 : Hasil Regresi Pengaruh Panjang Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

No	Lapangan Usaha	R Square	P-value	Model	Ket
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,000249392	0,973193737	$f(x)=6,748607+0,001643x$	
2	Pertambangan dan Penggalian	0,083710523	0,529119629	$f(x)=17,17879-0,01719x$	
3	Industri Pengolahan	0,172629153	0,353919464	$f(x)=15,47235-0,01645x$	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,105933547	0,476252887	$f(x)=31,24202-0,05948x$	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,029038475	0,714890378	$f(x)=-11,9448+0,035864x$	
6	Konstruksi	0,013322509	0,805354186	$f(x)=13,24475-0,00707x$	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,484712863	0,082276328	$f(x)=24,83051-0,02621x$	
8	Transportasi dan Pergudangan	0,023256572	0,744106129	$f(x)=6,255178+0,016545x$	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,116417181	0,453880959	$f(x)=16,139-0,01292x$	

No	Lapangan Usaha	R Square	P-value	Model	Ket
10	Informasi dan Komunikasi	0,030523324	0,7079101	$f(x)=3,124436+0,013294x$	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,369290461	0,147763206	$f(x)=38,05835-0,06405x$	
12	Real Estat	0,378312143	0,141556309	$f(x)=30,14453-0,04725x$	
13	Jasa Perusahaan	0,097117693	0,496259834	$f(x)=12,53112-0,00721x$	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,05878665	0,600379031	$f(x)=15,91692-0,01753x$	
15	Jasa Pendidikan	0,039343901	0,669850485	$f(x)=13,18359-0,01368x$	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,32878961	0,17835524	$f(x)=2,336052+0,021896x$	
17	Jasa Lainnya	0,287070684	0,215140304	$f(x)=-044929+0,02303x$	
18	Total Pertumbuhan Ekonomi	0,33742592	0,171437588	$f(x)=15,5051-0,01203x$	

Berdasarkan data tabel hasil regresi diatas, pada sektor Pertanian menghasilkan nilai R-square 0,000249392 dan nilai P-valuenya 0,973193737 sehingga demikian untuk sektor ini masih jauh dari kata signifikan, hal ini mungkin di sebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di sektor ini tidak selamanya meningkat. Adapun model ini mampu mempengaruhi setidaknya 0,001643 nilai Pertumbuhan Ekonomi setiap 1 km panjang jalan pada sektor pertanian. Untuk industri pertambangan menghasilkan nilai R-square 0,083710523 dan P-valuenya 0,529119629 hasil tersebut membuat sektor ini belum juga mencapai nilai signifikan. Dalam pemodelannya hanya mampu mempengaruhi 0,01719 dalam tiap 1 Km panjang jalan di sektor ini. Adapun pada sektor industri pengolahan, pengadaan listrik, pengadaan air dan Konstruksi juga masih dikatakan belum signifikan pasalnya nilai R-square dan P-value dari masing – masing sektor tersebut hanya selisih beberapa angka saja. Sehingga dalam model pada sektor industri pengolahan, pengadaan listrik, pengadaan air dan konstruksi masing – masing hanya mampu mempengaruhi setidaknya 0,01645, 0,05948, 0,035864, dan 0,00707 nilai Pertumbuhan Ekonomi dalam 1 km jalan di keempat sektor tersebut.

Lain hal-nya pada sektor perdagangan, dari tabel hasil regresi di atas dapat menunjukkan pada sektor ini nilai R-squarednya mencapai 0,484712863 dan P-valuenya berkisar 0,082276328 meski demikian, pengaruh panjang jalan pada sektor ini belum begitu signifikan di karenakan nilai R-squarednya masih jauh untuk mencapai nilai sama dengan 1. Selain itu tiap 1 Km panjang jalan pada sektor ini setidaknya mempengaruhi 0,02621 Pertumbuhan Ekonomi. Selanjutnya, pada sektor Transportasi dan Pergudangan menghasilkan Nilai R-square 0,023256572 dan P-valuenya 0,744106129 dengan kata lain pengaruh panjang jalan dalam sektor ini belum signifikan. Akan tetapi dalam pemodelannya memberikan sedikit pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,016545 dalam tiap 1 km Panjang Jalan di sektor tersebut. Tidak lain hal-nya dibanding dengan sektor lain, pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga belum dapat dikatakan signifikan. Berdasarkan nilai R-squarednya hanya 0,116417181 dan P-valuenya berkisar 0,453880959 sehingga model dalam sektor ini dapat mempengaruhi 0,01292 Pertumbuhan Ekonomi pada setiap 1 km-nya. Disamping itu, pada sektor Informasi dan Komunikasi menghasilkan nilai R-square 0,030523324 dan P-valuenya 0,7079101 yang artinya posisi sektor ini belum juga signifikan. Berdasarkan hasil regresi, pemodelan di sektor ini. Dalam 1 km-nya mampu mempengaruhi 0,013294 nilai Pertumbuhan Ekonomi terkhusus di sektor ini. Pada Jasa Keuangan dan Asuransi di peroleh nilai R-squarednya mencapai 0,369290461 dan P-valuenya 0,147763206 meski pengaruh panjang jalan terhadap sektor ini juga belum signifikan akan tetapi lebih mendekati di banding pada sektor Informasi dan Komunikasi. Sehingga model dalam sektor ini dapat mempengaruhi 0,06405 nilai Pertumbuhan Ekonomi dalam tiap 1 Km panjang jalan.

Nilai R-square pada sektor Real Estat mencapai 0,378312143 dan P-valuenya sebesar 0,141556309 pada sektor ini juga hampir mencapai nilai signifikan. Adapun modelnya tiap 1 km-nya dapat mempengaruhi 0,04725 nilai Pertumbuhan Ekonomi pada sektor ini.

Jasa perusahaan hanya mampu menghasilkan 0,097117693 pada nilai R-squarednya dan P-valuenya sebesar 0,496259834 sehingga pengaruh panjang jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di sektor ini jauh dari kata signifikan. Meski demikian, setidaknya panjang jalan pada sektor ini mampu memberikan pengaruh sebesar 0,00721 terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Tidak lain halnya dengan sektor Jasa Perusahaan, pada sektor Administrasi Pemerintahan dan sektor Jasa pendidikan masing – masing menghasilkan nilai R-square

0,05878665 dan 0,039343901 di samping itu pada nilai P-valuenya mencapai angka 0,600379031 dan 0,669850485 dengan kata lain, pada kedua sektor ini masih jauh untuk mencapai kata signifikan. Adapun dalam pemodelan di kedua sektor tersebut mampu mempengaruhi nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,01753 dan 0,01368 pada setiap 1 Km panjang jalan di kedua sektor tersebut. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial merupakan hal yang sangat vital di suatu wilayah, pasalnya keberadaan di sektor ini di harapkan untuk meningkatkan nilai Pertumbuhan Ekonomi meski hasil regresi pada nilai R-squarenya hanya mencapai 0,32878961 dan P-valuenya 0,17835524 dengan kata lain pengaruh panjang jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di sektor ini juga belum signifikan. Adapun model pada sektor ini, hanya mampu mempengaruhi 0,021896 nilai Pertumbuhan Ekonomi pada setiap 1 km panjang jalan.

Pada sektor jasa lainnya, menghasilkan nilai R-square sebesar 0,287070684 dan P-value 0,215140304 sehingga dalam sektor ini juga masih jauh untuk mencapai nilai signifikan. Adapun model dalam sektor ini hanya mampu mempengaruhi 0,02303 terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi dalam setiap 1 km panjang jalan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan regresi linear sederhana mengenai pengaruh Panjang Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil regresi terhadap nilai PDRB yang merupakan acuan untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi dalam kurun waktu tujuh tahun belakangan menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini di tunjukkan dari R-square yang di peroleh mencapai 0,84862504 dan P-valuenya 0,00320679, sehingga dapat diketahui pemodelan dalam 1 km dapat mempengaruhi 17046,57748 nilai PDRB dalam sektor ini.
2. Dari hasil regresi terhadap pertumbuhan ekonomi disimpulkan juga bahwa infrastruktur panjang jalan berpengaruh negatif dan kurang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Dapat dilihat dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang nilai R-square sangat rendah yaitu 0,000249392 dan nilai P-value yang tidak signifikan yaitu hanya 0,973193737

sehingga didapatkan pemodelan dalam 1 km hanya mempengaruhi sedikitnya 0,001643 nilai pertumbuhan ekonomi pada sektor ini.

3. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui pula bahwa variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap nilai PDRB adalah dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang dapat dilihat dari nilai R-squernya yaitu 0,934416596 dan nilai P-value mencapai 0,000383104.

Rekomendasi

Melihat besarnya pengaruh panjang jalan terhadap PDRB di kota palopo, menurut hasil penelitian kami hal itu dapat memicu kontribusi peningkatan PDRB kota palopo pada beberapa sektor berikut ini yaitu: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya dan PDRB.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, (2017). Kota Palopo Dalam Angka 2017,

Boediono. 1999. "Teori Pertumbuhan Ekonomi". Yogyakarta: BPF

Fisu AA. (2018). "Analisis Kebutuhan Fasilitas Sisi Laut Pelabuhan Terminal Khusus PLTGU Lombok". Jurnal Pena Teknik Vol.02 No.02, September 2018. 53 – 65

Fisu AA. (2019). "Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi)". Prosiding Seminar Nasional UNCP Buku 2. Vol 2 No 1.

Fisu AA. (2018). "Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo, Mamuju Tengah". Jurnal Pena Teknik Vol.02 No.01 2018

Fisu AA. (2016). "Potensi Demand pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi Kota Makassar". Jurnal JMTranslog Trisakti Vol 03 no 03, Jakarta.

Fisu AA. (2016). " Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam sebagai Pintu Gerbang kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur". Jurnal Pena Teknik Vol.01 No.02 September 2016. 125-136.

Fisu AA. (2019). "Identifikasi Awal Lokasi Rencana Pelabuhan Di Teluk Prigi Kabupaten Trenggalek". <https://osf.io/preprints/inarxiv/c82h6/>

- Fisu AA. (2019). “*Studi Awal Lokasi Rencana Pelabuhan Di Teluk Prigi Kabupaten Trenggalek*”. <https://osf.io/preprints/inarxiv/p5ec4/>
- Fisu AA. (2019). *Analisis Kelayakan Ekonomi & Finansial pada Masterplan Kawasan Industri Perikanan Kota Tarakan*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/96yzu>.
- Fisu AA. (2019). “*Tinjauan Transportasi Pada Kawasan Komersil (Studi Kasus Jalan Cihampelas Kota Bandung)*”. <https://doi.org/10.31227/osf.io/s9u2a>
- Fisu AA. (2020). “*Analisis Perencanaan Pengembangan Fasilitas Terminal Khusus PLTU Nagan Raya Aceh*”. <https://doi.org/10.31227/osf.io/zcxng>
- Hertanto Eko, “*Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana Untuk Penelitian Kuantitatif*”.
- Hapsari Tanjung,(2011).”*Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*”.Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Humang Windra Priatna & Amrin, (2016,) *Peningkatan Akses Jalan Untuk Menunjang Distribusi Hasil Produksi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Air Terang Kab. Buol*, Jurnal Pena Teknik Universitas Andi Djemma, Palopo.
- Kuncoro, (2004),*Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*,FE-UGM Yogyakarta, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Maryaningsih Novi, Hermansyah Oki,dan Savitri Myrnawati,(2014).”*Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*”
- Natsir Rakhmawati, (2016), *Karakteristik Kinerja Moda Angkutan Umum Kota Palopo (Studi Kasus Penumpang Bus Executive, Suspensi Udara, Scania – PO Bintang Prima*, Jurnal Pena Teknik Universitas Andi Djemma, Palopo
- Nurhijrah & Fisu AA. (2019). “*Place Memory Masyarakat pada Bangunan Cagar Budaya di Kota Palopo*”. Jurnal Ruas Vol.17 No.2 Desember 2019, 63 – 70
- Pembudi Eko Wicaksono i,(2013).”*Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kabupaten Kota Diprovinsi Jawa Tengah*”.Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Ridwan Anas, Ofyar Z. Tamin, Sony S. Wibowo, (2017). *Pengaruh Investasi Infrastruktur Jalan Terhadap Sektor Industri Pengolahan*. Jurnal Transportasi Vol.17 No.02 hal 145-154.
- Suriani,Keusuma Cut Nanda,(2017). “*Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*”.FEB Universitas Syiah Kuala,Banda Aceh.
- Sadono Sukirno, 1994. “*Pengantar Teori Ekonomi Makro*”. Penerbit Raja Grafindo, Jakarta

Sukirno, Sadono. 2000. "*Pengantar Teori Makro Ekonomi*", Jakarta : Bina Grafika

Todaro, Michael, (2000). '*Pembangunan Ekonomi Didunia Ketiga*', Ghalia Indonesia, Jakarta.

Zamzani Fauzani, (2014). "*Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2008-2012*". Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.